

KOMPYUTER LINGVISTIKASINING QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI

Normatov Otaxon Masharibovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU.
Ermakova Akmaral Ayitmirza qizi
TDPU Tillar fakulteti, 2-kurs talabasi.

Annotatsiya. Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanish fonida yangilaniyotgan barcha sohalar kabi filologiyaning lingvistika bilim yo'nalishi ham bundan mustasno emas. Ushbu maqolada kompyuter va axborot texnologiyalarining lingvistikadagi o'rni va qulayligi, integratsiya qilish istiqbollari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Kundalik hayotimizda foydalaniyotgan internet-tarjimon kabi sun'iy intellektga asoslangan xizmatlar rivojlanishning bir turi hisoblanib, turli tillar bilan integratsiya qilish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Ayniqsa imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo'ljallangan yangi tizimlar esa qulay imkoniyat va samarali natija berishi kutilmoqda. Bugungi kunda kompyuter tilshunoslari tabiiy tilni qayta ishlash dasturlari, OCR va og'zaki nutq vositalari, tarjima tizimlari, matn muharrirlari, til bo'yicha o'quv materiallari, ovozli yordamchilar, aqlli chatbotlar va boshqalarni ishlab chiqmoqdalar. Maqolada kompyuter tilshunosligi va tabiiy tilni qayta ishlash nima ekanligini, ular qanday vazifalarni hal qilishlarini va nogironligi bo'lgan odamlarning imkoniyatlarini kengaytirishga qanday yordam berishini aytib o'tamiz.

Kalit so'zlar: kompyuter lingvistikasi, axborot texnologiyalari, kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt funksiyalari, nutqni sintezlash, nutqni qayta ishlash, avtomatik tarjima qilish.

Abstract. The linguistic line of knowledge of philology is no exception, like all areas where modern information technology is being updated against the background of development. This article provides detailed information about the role and convenience of computer and Information Technology in linguistics, the prospects for integrating. Artificial intelligence-based services such as internet translator, which we use in our daily lives, are considered a type of development and are considered to have the ability to integrate with different languages. New systems designed especially for persons with disabilities are expected to provide a favorable opportunity and effective result. Today, computer linguists are developing natural language processing programs, OCR and oral speech tools, translation systems, text editors, language teaching materials, voice assistants, smart chatbots, etc. The emergence of these technologies became possible thanks to computer linguistics, an area of artificial intelligence that deals with the description of natural languages using mathematical models. In the article, we will tell you what computer linguistics and natural language processing are, what tasks they solve and how they help to expand the capabilities of people with disabilities.

Keywords: computer linguistics, information technology, computer technology, artificial intelligence functions, speech synthesis, speech processing, automatic translation.

Kompyuter lingvistikasi mavjud tilni qayta ishlash bilan bog'liq muammolarni o'rganadi.

Dunyo bo'ylab matnlar bilan ishlaydigan millionlab odamlar hujjatlarni qayta ishlashning zamonaviy standartlariga javob beradigan bilim va ma'lumotga ega emaslar. Masalan, ofisdagi kotib har safar boshqa kompaniyaga yaxshi ish xati yozish uchun zarur bo'lgan yuzlab turli xil qoidalarni hisobga olmaydi, ayniqsa u o'z ona tilida yozmasa.

Shu sababli, har bir yangi avlod kompyuter foydalanuvchilariga buni o'zlari bajarishga bir necha bor o'rgatishdan ko'ra, mashinani bu ishni bajarishga bir marta o'rgatish arzonroq. Ko'pgina hollarda, ma'lumotli qaror qabul qilish yoki ma'lumot topish uchun siz juda ko'p sonli matnlarni o'qishingiz, tushunishingiz va hisobga olishingiz kerak. Kelgusi oyda ma'lum bir mahsulotga kutilayotgan talab haqida internetda ma'lumot topish uchun mutaxassislar yuz yil davomida ushbu mavzu bo'yicha matnlarni o'qishlari kerak edi. Bunday vaziyatlarda kompyuterdan foydalanish vazifani bajarishning yagona mumkin bo'lgan usuli hisoblanadi.

Kompyuter lingvistikasining qayta ishlash ob'ekti mavjud tildagi matnlar bo'lganligi sababli, uning rivojlanishini umumiy tilshunoslik sohasidagi asosiy bilimlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Lingvistika - tabiiy inson tili, uning tuzilishi va faoliyati haqidagi fan.

Lingvistikaning bir qismi sifatida bir nechta bo'limlar mavjud:

Fonologiya va grafika - til belgilarining eshitish yoki ko'rish orqali qabul qilingan tomonini o'rganadi, **semantika** esa, aksincha, ularning semantik, tushunarli va tarjima qilinadigan qismini o'rganadi.

Morfologiya - nutq so'zlarining ichki tuzilishi va tashqi shakli, shu jumladan nutq qismlari va ularning toifalari bilan shug'ullanadi.

Sintaksis - jumalarning tuzilishini, jumladagi so'zlarning muvofiqligi va tartibini, shuningdek uning til birligi sifatida umumiy xususiyatlarini o'rganadi.

Pragmatika - belgilarning ularni ishlab chiqaradigan va sharhlaydigan sub'ektlar bilan munosabatlarini o'rganadi.

Ushbu bo'limlar matnni avtomatik tahlil qilish bosqichlariga mos keladi, bu tabiiy tilda berilgan matndan grammatik va semantik ma'lumotlarni olishdan iborat.

Rasm.1. Olti yoshga kelib, bola tilni bilishning rivojlanish darajasiga etadi, bu dastlabki uch bosqichni va qisman to'rtinchi va beshinchi bosqichlarni to'liq qamrab oladi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish hozirgacha to'rtinchi, sintaksis darajada eng samarali hisoblanadi, foydalanuvchilarning taxminlari esa pragmatik darajada.

Kompyuter lingvistikasi - tilshunoslik, matematika, informatika va sun'iy intellekt chorrahasida shakllangan.

Nutqni sintez qilish va matnni yaratish kompyuter lingvistikasining asosiy vazifalaridir.

Kompyuter lingvistikasi oldida ma'lumot to'plash, qayta ishlash va qidirish jarayonlarini lingvistik qo'llab-quvvatlash vazifalari turibdi. Ulardan eng muhimlari:

1. Nutqni tanib olish va sintez qilish.
2. Matn yaratish.
3. Matnlarni avtomatik tarjima qilish.
4. Matnlarning elektron korpuslarini yaratish va ulardan foydalanish.
5. Matndan ma'lumot olish.
6. Avtoreferatsiya.
7. Kompyuterda matn kiritishda xatolarni avtomatik aniqlash va tuzatish.
8. Savol-javob tizimlarini yaratish.
9. Elektron lug'atlar, tezauruslar, ontologiyalarni yaratish.

NLU va NLG: kompyuter lingvistikasi muammolarini hal qilish uchun yondashuvlar.

NLP oldida ikkita katta vazifa turibdi — tabiiy tilni yaratish (tabiiy tilni yaratish, NLG) va uni tushunish (Natural Language Understanding, NLU).

Til yaratish - bu, masalan, chat-botlar uchun qisqa matn parchalarini yoki ilovalar uchun maxsus tarkibni yaratishga yordam beradigan xususiyat. NLG-ni odamlar g'oyalarni yozish yoki nutqqa aylantirishda foydalanadigan jarayon bilan taqqoslash mumkin.

Adaptiv texnologiyalar imkoniyati cheklanganligi bo'lgan odamlarning imkoniyatlarini kengaytiradi

Kompyuter lingvistikasi imkoniyati cheklangan shaxslarga yordam berish uchun yaratilgan adaptiv texnologiyalarning asosidir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, imkoniyati cheklangan shaxslar muammosi 1 milliarddan ortiq odamga ta'sir qiladi — dunyo aholisining taxminan 15%. Sayyoramizning bu aholisi soni surunkali kasalliklar va aholining demografik qarishi tufayli doimiy ravishda o'sib bormoqda.

Birlashgan Millatlar tashkilotining konvensiyasiga ko'ra, nogironligi bo'lgan odamlarga jismoniy, aqliy, intellektual yoki hissiy nuqsonlari bo'lgan shaxslar kiradi, ular turli to'siqlar bilan o'zaro aloqada bo'lganda, ularning boshqalar bilan teng ravishda jamiyatda to'liq va samarali ishtirok etishiga to'sinlik qiladi.

Kompyuterni tahlil qilish va tabiiy tilni qayta ishlash sohasidagi o'zgarishlar ushbu toifadagi aholining hayotini engillashtirish uchun mo'ljallangan. Bu, ayniqsa, jismoniy, kognitiv va hissiy buzilishlarga ega bo'lganlar uchun to'g'ri keladi. Yangi adaptiv texnologiyalar nogironligi bo'lgan odamlarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va ularga ishda, ko'chada va uyda ko'proq avtonomiya beradi.

Kompyuter lingvistikasi eshitish, ko'rish va nutq cheklovlari bo'lgan shaxslar hayotidagi o'rni.

Karlik va eshitish qobiliyatining buzilishi dunyoda hissiy nogironlik deb ataladigan eng keng tarqalgan shakldir. Bugungi kunda dunyo aholisining 5% dan ortig'i yoki 430 million kishi eshitish qobiliyatini yo'qotgan va 2050 yilga kelib JSST prognoziga ko'ra bu raqam ikki baravar ko'payadi.

Eshitish muammolari genetik sabablar, tug'ilishning asoratlari, ba'zi yuqumli kasalliklar, surunkali quloq infeksiyalari, ba'zi dorilarni qo'llash, haddan tashqari shovqin va qarish tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Agar biz ko'rlik va nutqni yo'qotish kabi hissiy funksiyalarning boshqa buzilishlari haqida gapiradigan bo'lsak, ular aholi orasida ham keng tarqalgan. Shu munosabat bilan, sensor tizimlarining disfunktsiyasidan aziyat chekadigan odamlar uchun aloqani engillashtirish tobora ko'proq texnologiyalar talab qilmoqda. Ular orasida eng keng tarqalgani nutqni aniqlash va sintez qilish xizmatlari bo'lib, ularni yaratishda kompyuter lingvistikasi usullari qo'llaniladi.

Novosibirsk davlat texnika universiteti olimlari (NETI) kameralar va neyron tarmoqlar yordamida kar-soqovlarning imo-ishoralarini taniydigan va ularni matn yoki ovozga tarjima qiladigan tizimni ishlab chiqishni yakunlamoqda. Tadqiqotchilar tizimni xabarlarini imo-ishora tilidan ham, unga tarjima qilishni o'rgatishni rejalashtirmoqdalar, shunda kar va eshitish qobiliyati past odamlar undan bemaol foydalanishlari mumkin (<https://nauka.tass.ru/>).

Rasm.2. Kameralar va neyron tarmoqlar yordamida kar-soqovlarning imo-ishoralarini taniydigan va ularni matn yoki ovozga tarjima qiladigan tizim.

Agar biz ko'rlik va nutqni yo'qotish kabi hissiy funksiyalarning boshqa buzilishlari haqida gapiradigan bo'lsak, ular aholi orasida ham keng tarqalgan. Shu munosabat bilan, sensor tizimlarining disfunktsiyasidan aziyat chekadigan odamlar uchun aloqani yengillashtirish uchun tobora ko'proq texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Ular orasida eng keng tarqalgani nutqni aniqlash va sintez qilish xizmatlari bo'lib, ularni yaratishda kompyuter lingvistikasi usullari qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чжан, С. (2020) Компьютер в повседневной жизни и в профессиональной филологической деятельности. Журнал Молодой ученый.
2. Иондин, Л. (2014). Начала компьютерной лингвистики. [Электронный ресурс] URL: <https://postnauka.ru/video/32669>.
3. Гершман, А. (2015). Лингвистические технологии в интернете. [Электронный ресурс] URL: <https://postnauka.ru/video/53453>.